

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS

DOI: 10.5281/zenodo.14782499

Ana Beatriz Da Silva Pinheiro¹

¹Letras Português e Inglês – FAVENI
bea.abs82@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8523056068742835>

INTRODUÇÃO

Passaram-se anos desde a apresentação, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) em janeiro de 2008, que, entre outras medidas, propôs “arranjos educativos específicos nos quais se promove o desenvolvimento humano de todos e de cada um” ([Ministério da Educação, 2007](#), p. 37). O PDE previa diversas ações para intensificar a inclusão educacional e social de pessoas com deficiências, dentre as quais destacamos: o Programa Escola Acessível; a ampliação do número de contratação de profissionais de suporte educacional; aquisição de ônibus escolares acessíveis; a ampliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na escola; a formação continuada de professores e gestores prioritariamente por meio da educação a distância ([Pletsch, 2014](#)).

Outro aspecto central da PNEEPEI 2008 é o caráter transversal da educação especial, que deve penetrar todos os níveis e etapas do ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, assumindo características de modelo e não mais proporcionando ensino segregado às crianças atendidas. Como tem acontecido historicamente, as pessoas com deficiência frequentam escolas ou turmas especiais. Gostaríamos aqui de fazer uma breve, mas não menos importante, discussão sobre a educação especial e uma certa “crise de identidade” que continua surgindo nas discussões políticas e científicas, incluindo discussões entre pesquisadores da área, sobre o que é e qual o papel da educação especial. na contemporaneidade.

Nossa interpretação segue em duas direções. Uma é de que a Educação Especial, em concordância com a Política de 2008, é uma modalidade de ensino que perpassa todas as etapas e níveis educacionais. Contudo, além disso, temos defendido, em consonância com a literatura internacional, que ela precisa cada vez mais se estruturar como um sistema de suportes educacionais para a garantia da inclusão do pblico da Educação Especial e não mais como um serviço substitutivo ou segregado (Pletsch, 2020). A outra é a de que a Educação Especial Rev. Bras. Ed. Esp., Corumbá, v30, e143p, p.1-18, 2024 3 Cartografia da Educação

Inclusiva na Educação Especial Dossiê / Relato de Pesquisa é uma área de produção de conhecimento científico listada nos tópicos específicos da educação que integra a área da Educação, a qual, por sua vez, faz parte da grande área de Ciências Humanas (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico [CNPq], 2024). Desse modo, assim como a Educação, a Educação Especial é interdisciplinar, ao propor um diálogo com diferentes campos de produção do conhecimento como Sociologia, Psicologia, História e outras.

Outro dado comumente destacado nas nossas pesquisas é a falta de conhecimentos dos professores sobre como operar o manejo de sala de aula considerando a diferença dos alunos. Importa dizer que pensar a inclusão exige reconhecer as especificidades em apropriar-se da cultura a partir de diferentes instrumentos sociais e psicológicos, como tão bem ilustra a teoria histórico-cultural de Vigotski (2021). Isso demanda práticas educativas planejadas desde o princípio, considerando a individualidade dos alunos e a necessidade da diferenciação de estratégias, quando necessário, para atingir os objetivos gerais propostos para a aula. Por isso, instrumentos como o Planejamento Educacional Individualizado (PEI) são importantes (Campos, 2016; Pletsch, 2022). Aliás, reconhecer a individualidade deveria ser a diretriz prioritária para a inclusão e a execução de “práticas curriculares para qualquer aluno, pois uma educação que se quer humanista não pode ser realizada a partir de pressupostos curriculares fordistas homogêneos” (Pletsch, no prelo, p. 8).

Contudo, pode-se dizer que a história da formação na área da educação especial é recente, pois antes da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – toda a agenda da política educacional dificilmente era a aposta neste tipo de ensino, nomeadamente ao nível da qualificação dos professores, acumulou, portanto, muitos problemas relacionados com a não inclusão de alunos com deficiência, autistas e altamente capazes nas escolas.

OBJETIVO

O objetivo principal é o desenvolvimento da educação inclusiva e a prática das políticas públicas.

METODOLOGIA

As leis nº 4024/61 e nº 5692/71, ambas LDB, refletem o espírito de profissionalização e desenvolvimento de potencialidades dos indivíduos. Além disso, elas

demarcam a responsabilidade do setor público ao definir que o atendimento educacional das pessoas com deficiência se dê na escola regular, apesar de também possibilitar a execução pelo setor privado através de apoio financeiro. A inclusão escolar reconhecida atualmente como um direito (Constituição Federal de 1988; Lei nº 9.394/1996, 2020; Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015) resulta de muitas lutas contra o processo de exclusão social presente na cultura brasileira. Assim concebida e efetivada, constitui-se como uma política reparadora para atenuar os efeitos desse longo processo de exclusão causado pela visível assimetria social, formada por todos os tipos de desigualdades.

Requisita, por conseguinte, uma necessária distribuição de oportunidades, por exemplo, no campo da Educação, tendo em vista que a igualdade da oferta à comunidade por si só não é suficiente, fazendo-se necessário pensar em uma escola mais justa, em termos de equidade, a fim de promover mais e, sobretudo, melhor educação aos menos favorecidos, quando necessário (Dubet, 2008). Nesse caso, o entendimento é de que precisa ser oferecido aos alunos com deficiência um melhor atendimento tendo em vista a materialização da igualdade de oportunidades, como prevista na Constituição Federal de 1988.

RESULTADOS

A partir dos descritores evidenciados anteriormente, e dos processos de análises dos artigos, 62 artigos foram selecionados para leitura completa e, dessa forma, ao aplicar parâmetro de exclusão, 7 formaram o corpus do trabalho.

Essa perspectiva acabava sendo incorporada pelos projetos político-pedagógicos dos cursos de formação de professores da época, os quais privilegiavam, em sua maioria, uma concepção segmentada de desenvolvimento humano, classificando os sujeitos em “normais” e “anormais”. Como já disse em outro momento, os primeiros teriam acesso aos conhecimentos escolares, enquanto aos segundos o espaço escolar seria reservado, na maioria das vezes, para desenvolver habilidades básicas para a vida diária, particularmente em se tratando de sujeitos com deficiência intelectual. Essa concepção, ainda hoje, está fortemente presente na cultura escolar, em particular, para aqueles sujeitos “laudados” com deficiência intelectual, em que a escola é, muitas vezes, vista apenas como mero espaço de socialização, e não como promotora de ações educativas, que favoreçam a aprendizagem de conhecimentos científicos. (PLETSCH, MENDES E HOSTINS, 2013-2017; PAIVA, 2017; PLETSCH E PAIVA, 2018)

CONCLUSÃO

Como observamos, no caso do Brasil, apesar do progresso jurídico, ainda enfrentamos

desafios, incluindo o reconhecimento da deficiência no campo dos direitos humanos e as necessárias mudanças nas realidades sociais e a redefinição conceitual e prática relacionada à redefinição da luta. Pela ampliação dos direitos educacionais, pela justiça e pela inclusão dos sujeitos nas decisões que os afetam diretamente.

Além disso, os dados ilustram os diferentes desafios no desenvolvimento e tradução de políticas e práticas educativas, particularmente na prestação de apoio educativo propriamente dito para aqueles que necessitam de apoio educativo para serem capacitados para estabelecer e envolver-se em relações educativas. Esses desafios significaram inclusive uma série de mudanças na agenda de pesquisa em educação especial, ampliando a compreensão da natureza multifacetada da deficiência como uma experiência social que passa por mudanças metodológicas e epistemológicas.

Palavras-chave: Educação; Escolas Inclusão; Políticas.

REFERENCIAS

Ministério da Educação. (2008). *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva* <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>
» <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>

Pletsch, M. D. (2020). O que há de especial na educação especial brasileira?. *Momento: diálogos em educação*, 29(1), 57-70. <https://doi.org/10.14295/momento.v29i1.9357>
» <https://doi.org/10.14295/momento.v29i1.9357>

Pletsch, M. D. A relação entre as diretrizes do Sistema das Nações Unidas (ONU) e as políticas de Educação Inclusiva no Brasil. *Ensaio. Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, v. 97, p. 1-23, 2017.

Escolarização de alunos com deficiência intelectual: políticas públicas, processos cognitivos e avaliação da aprendizagem. Projeto de Pesquisa aprovado na CAPES. 2013-2017.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
» http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Dubet, F. (2008). *O que é uma escola justa: a escola das oportunidades* Cortez.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (2024). Tabela de Áreas do Conhecimento. CNPq.

<https://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>
